

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ОБУЧЕНИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ.

Рамазонова Гузаль Мухаммадовна

Магистр факультета изобразительного и прикладного искусства Бухарского
государственного университета

Азимова Мухайё Баратовна

Доцент кафедры изобразительного и прикладного искусства Бухарского
государственного университета (научный руководитель)

Аннотация. Наука декоративно-прикладного искусства имеет особое значение в воспитании подрастающего молодого поколения всесторонне развитым и соответствующим мировым стандартам. Стилизация природных элементов имеет большое значение в обеспечении художественной информации молодежи, что важно для формирования ее общего мировоззрения.

Ключевые слова: декоративно-прикладное, искусства, стилизация, художественный, ученик.

IMPORTANCE OF USING COMPUTER GRAPHICS IN TEACHING DECORATIVE AND APPLIED ARTS

Annotation. The science of decorative and applied arts is of particular importance in educating the younger generation to be comprehensively developed and corresponding to world standards. The stylization of natural elements is of great importance in providing artistic information to young people, which is important for the formation of their general worldview.

Key words: arts and crafts, arts, stylization, artistic, student.

Сегодня, независимо от того, в какой из развитых стран мира, в сфере образования, особенно со школьного возраста, большое значение придается развитию знаний об искусстве, в частности, изобразительном и практическом искусстве. Большое внимание уделяется одиннадцатому классу среднего образования в нашей стране и созданию образовательных центров по профориентации, а также

художественно-эстетическому развитию молодежи, обучающейся в академических лицеях, профессиональных колледжах, высших учебных заведениях. Наука декоративно-прикладного искусства имеет особое значение в воспитании подрастающего молодого поколения всесторонне развитым и соответствующим мировым стандартам. Стилизация природных элементов имеет большое значение в обеспечении художественной информации молодежи, что важно для формирования ее общего мировоззрения. Написание композиции направлено на развитие навыков обучения письму, рисованию, раскрашиванию и отделке простых узоров. Изучение практического и художественно-декоративного искусства помогает молодым людям стилизовать окружающие их предметы, развивать художественное мышление, творческие способности, не забывать видеть, формировать пространственное воображение, развивать эстетическое отношение к произведениям искусства, любовь к красоте, практичность и вопросы композиции в декоративном искусстве, виды узоров, современные символы в художественной живописи, роль декоративного искусства в учебно-воспитательном процессе, композиция в практическом декоративном искусстве, шрифты, реклама, объявления, лозунги, приветствия преподает теоретически, знакомя с примерами текста, художественное оформление интерьера и экстерьера и служит развитию эстетического вкуса. Это, в свою очередь, обеспечивает то, что специальные предметы, преподаваемые в средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, являются глубокими и обоснованными, а педагоги, ученые, магистры и деятели искусства несут нелегкую и в то же время почетную и возлагают на себя высокую ответственность.

При обучении студентов декоративно-прикладному искусству используются следующие технические средства: образцы всемирно признанных произведений искусства представителей прикладного искусства, народных мастеров, зрелых узбекских и зарубежных мастеров изобразительного искусства, методически совершенные репродуктивные работы; рекомендуется организация занятий с использованием современных компьютерных технологий. Можно сказать, что эффект от использования современных компьютерных технологий особенно велик. Хотя традиционный образовательный процесс проверен, проверен и эффективен, он может оставить простое и скучное впечатление у студентов, живущих в современном мире. Поскольку основная цель – сделать учащихся более эффективными в образовательном

процессе и облегчить их понимание и принятие, мы должны применять современные технологии в ходе урока, независимо от типа предмета. Использование современных компьютерных технологий не только делает процесс более удобным для обучающихся, но и делает этот процесс более интересным. Исходя из вышеизложенных соображений, современные компьютерные технологии используются и при обучении прикладному декоративно-прикладному искусству, практическим художественным задачам, узору. элементы и композиции созданы на основе компьютерной графики с использованием рисунков, которые можно применять в ходе урока.

Для этого можно использовать программы компьютерной графики. Компьютерная графика – визуализация (сделать видимой) визуальную информацию на экране графического дисплея (монитора) В отличие от метода отражения на фотобумаге, фотопленке, киноленте и т.п., в компьютерной графике изображение, создаваемое на компьютере. сразу удалять и исправлять, можно вводить, сужать или растягивать в любом направлении, увеличивать и уменьшать масштаб, поворачивать, перемещать, менять цвет и выполнять другие действия. Его используют при оформлении книг, создании картин и рисунков, конструировании вещей и изготовлении моделей, создании телерекламы, создании мультфильмов, создании интересных кадров в кино и во многих других областях. Понятие компьютерной графики теперь включает в себя широкий спектр областей: от простого графического рисунка до создания реальных изображений, их украшения с помощью программного обеспечения и даже создания новых проектов, связанных с изображениями. Предоставляет возможность работать в мультимедийной среде. Компьютерная графика – это прежде всего широко распространенное программное приложение, то есть компьютерная графика опирается на существующие и вновь созданные программы. Его даже широко используют для украшения самих программ. Его развитие позволяет точно описывать (даже в движении), как происходят процессы в реальном трехмерном пространстве. Поэтому в настоящее время существуют такие практические пакеты программ, с помощью которых можно получить результат решения в виде графика, зная только основные параметры рассматриваемой задачи.

Компьютерная графика играет важную роль не только для художников, но и для специалистов по рекламе, созданию веб-страниц, чтению и другим областям. Его использование, особенно в области полиграфии, в последнее время привело к

использованию высокодекоративных техник при создании красочной, изобразительной литературы, учебных пособий и художественных произведений. Можно перечислить некоторые программы, работающие с компьютерной графикой. Включая, **Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia** va **Adobe Freehand, Adobe InDesign, Adobe ImageReady, Macromedia** va **Adobe Flash, Discreet** va **Autodesk 3ds Max, Cinema 4d, Alias** va **Autodesk Maya, Lightwave, Adobe Brush** и так далее. В этих программах можно выполнять работу с компьютерной графикой. Некоторые позволяют просто рисовать, а другие позволяют осуществлять трехмерное и даже четырехмерное моделирование. Эти графические программы могут широко использоваться при обучении прикладному декоративно-прикладному искусству, их удобство значительно облегчает процесс практической работы по предмету и способствует повышению мастерства. Эти графические программы могут отображать элементы узоров, композиции, от исламских узоров до геометрических и сложных типов узоров. Графические программы помогают сэкономить не только процесс разработки, но и время и деньги. Учащийся легко может изменить практическую работу (заданный узор, элемент узора, композицию), нарисованную с помощью графических программ, легко исправить ошибки, ее можно раскрасить в любой цвет и легко изменить. Главное, чтобы качество и состояние практической работы не менялись с течением времени. Это простое решение основных проблем, с которыми сталкиваются студенты.

В заключение отметим, что использование графических программ создает определенные удобства для студентов, улучшает процесс и качество обучения. Многие удобства графических программ не только вызывают интерес у студентов, но и помогают более эффективно проводить учебные процессы. Современные технологии служат созданию удобств в нашей жизни, если мы можем использовать их в нужном месте, будь то в работе или учебе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Boltaboevich, B. B. (2020). Formation of the skills of portraying the future teacher of fine arts in pencil drawing. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1122-1127.
2. Baymetov, B. B., & Muratov, K. K. (2020). Self Sketches as a Tool in the Professional Training of a Future Artist-Teacher. *Solid State Technology*, 224-231.

3. Азимова, Мухайё Баратовна, and Шерали Наимович Авезов. "Костюмы в миниатюрах Мавераннахра." *Евразийский научный журнал* 2 (2017).
4. Jumaev Q., Sobirov T. R., Azimova M. B. Modern application and decoration art of Bukhara //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 117-124.
5. Азимова М. Б., Ибадуллаева Ш. И. XIX аср охири-XX аср бошларида Бухоро аҳоли турар жойлариинтерьер беагаи (Файзулла Хўжаев уй-музеи мисолида) //Евразийский научный журнал. – 2017. – №. 2.
6. Азимов Б. Б. и др. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕД ОБ ИСКУССТВЕ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 38-40.
7. Сулаймонова, М. Б., Азимов, Б. Б., Азимова, М. Б., & Тухсанова, В. Р. (2021). ДОСТИЖЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *European science*, (3 (59)), 53-56.
8. Азимова, М. Б., Азимов, Б. Б., & Тухсанова, В. Р. (2021). ИСКУССТВО РОСПИСИ ТКАНЕЙ. *European science*, (2 (58)), 41-43.
9. Ostonova, G., Azimova, M., & Tukhsanova, V. (2023). The attitude of uzbek scientists to the problem of developing perception and imagination of visual art works among schoolchildren. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 10018). EDP Sciences.
10. Muhayyo, A. (2023). The seedling thickness of autumn soft wheat varieties, the degree of wintering and the number of bushes, different planting dates, planting standards and the effect of fertilizing. *Journal of Modern Educational Achievements*, 11(11), 340-344.
11. Azimova M. B. et al. Amaliy san'at fanini o'qitishda ijodkorlik kompetentsiyalarini rivojlantirish va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 271-275.
12. Azimova M. The Role of Art Classes in School //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 114-117.
13. AZIMOVA, M. TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING SAMARALI SHAKLLARIDAN BIRI SIFATIDA TRENINGLARDAN FOYDALANISH. *PEDAGOGIK MAHORAT*, 105.

14. Азимова, Мухайё Баратовна. "Роль композиции и цвета в холодном батике." *Молодой ученый* 12 (2016): 959-961.
15. Азимова, Мухайё Баратовна. "Роль композиции и цвета в холодном батике." *Молодой ученый* 12 (2016): 959-961.
16. Авезов, Ш. Н., Жумаев, К. Ж., Азимова, М. Б., & Ишанкулов, Ш. Ш. (2021). ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА. *European science*, (2 (58)), 20-22.
17. Тухсанова, В. Р., Азимов, Б. Б., & Азимова, М. Б. (2021). ИЗВЕСТНЫЕ МАСТЕРА ЗОЛОТОГО ШИТЬЯ УЗБЕКИСТАНА. *European science*, (2 (58)), 65-68.
18. Olimov S. S., Mamurova D. I. Opportunities to use information technology to increase the effectiveness of education //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). – 2022. – Т. 14. – №. 02.
19. Ilkhamovna I. S. DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN FINE ARTS LESSONS //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 104-107.
20. Ilkhamovna I. S. THE ESSENCE AND THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPT OF CREATIVE ABILITY //Role of Exact and Natural Sciences During the Renaissance III. – 2023. – С. 69-71.
21. Ибадуллаева Ш. И., Амонова Р. Ж. К. Коммуникативные Основы Художественной Культуры //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 169-173.
22. Ibadullaeva S. I. The Role of Art in the Development of Junior Schoolchildren //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 130-133.
23. Olimov S. S., Mamurova D. I. Directions For Improving Teaching Methods //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9671–9678-9671–9678.
24. Ibadullayeva S., Sunnatilloeva S. TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA NATYURMORT ISHLASH ORQALI O 'QUVCHILARNING IJODIY QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions". – 2023. – Т. 1. – №. 01.
25. Абдуллаев С. С. РОЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА В СОЗДАНИИ СЮЖЕТОВ МИНИАТЮРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ //Inter education & global study. – 2023. – №. 2. – С. 100-108.

26. Botirov, J. S., Bakaev, S. S., Avliyakulov, M. M., Shirinov, A. L., & Abdullaev, S. S. (2021). The same goes for art classes in private schools specific properties. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol*, 27(2).
27. Laue S., Abdullaev S. S. Legends and True Stories about the Samanid Mausoleum //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 308-311.
28. Abdullayev¹ S. F., Abdullayev S. S. TRANSLATION OF CULTURAL VALUES IN THE ARTISTIC HERITAGE OF TRADITIONAL APPLIED ARTS OF BUKHARA.
29. Абдуллаев С. С. РОЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА В СОЗДАНИИ СЮЖЕТОВ МИНИАТЮРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ //Inter education & global study. – 2023. – №. 2. – С. 100-108.
30. Абдуллаев, Сухроб Сайфуллаевич. "ЭСТЕТИКА ЦВЕТА В ВОСПИТАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТОРА." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 384-386.
31. Avliyakulova, Nafisa Muzafarovna. "Tasviriy San'at O 'Qitish Metodikasi» Fanidan Topshiriqlarni Nazorat Qilish Va Baholash." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 1.5 (2021): 270-276.
32. Muzafarovna A. N., Jurayevich J. Q. The role of islam in folk decorative art of Bukhara //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – T. 9. – №. 5. – С. 347-350.
33. Muzafarovna A. N. THE ROLE OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE PREPARATION OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – T. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
34. Muzafarovna, A. N. (2023). IMPROVING FUTURE TEACHERS'SKILLS OF DESIGNING AND MODELING FINE ARTS LESSONS. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 21-24.
35. Muzafarovna A. N., Zubrilin K. M. DISCLOSURE OF STUDENTS'KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT THE TYPES OF PAPER USED IN FINE ARTS LESSONS AND PREPARING FOR THEIR WORK //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – T. 4. – №. 4. – С. 337-340.